

Онкологик касалликларни олдини олиш чоралари

Республика ихтисослаштирилган Онкология ва Радиология илмий-амалий тиббиёт маркази, «Рақамли дастурий маҳсулот асосида онкоэпидемиологик ҳолатни комплекс баҳолаш» илмий лойиҳаси иштирокчиси,
т.ф.н., к.и.х. Солиева Б.Т.
oyshasolihova@gmail.com

Аннотация. “Ўзбекистон -2030” стратегияси тўғрисида 11.09.2023 йилдаги ПФ-158-сон Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони қабул қилинди. Унга кўра Онкологик касалликларни эрта аниқлаш ва ўлим кўрсаткичини камайтириш мақсади белгиланиб, 2030 йилгача унга эриштирувчи самарадорлик кўрсаткичлари олдимизга режа қилиб қўйилди. Яшаш тарзи ва атроф-муҳитнинг кескин ўзгариши, нотўғри овқатланиш, организмда минерал ва витаминлар тақчиллиги, асаб тизимининг ишдан чиқиши, жисмоний фаолликни етишмаслиги инсонларда турли хил саратон касалликларини юзага келтирувчи омиллар бўлиб ҳисобланади.

Мақолада Онкологик касалликларни келиб чиқиш сабаблари ва олдини олиш чоралари келтирилган.

Калит сўзлар. Организм ички тақчиллиги, иммун тизими, онкологик касалликлар, ундирилган бошоқли донлар, яшовчанлик даражаси, кислотали-ишқорий мувозанат.

Кириш. Юрак қон-томир касалликлари каби саратон касаллиги ҳам инсон саломатлигига жиддий хавф туғдирмоқда. Экспертлар фикрича, сўнгги йилларда ер юзида касалликнинг ушбу тури билан касалланган беморлар сони ошган. Шунга яраша ўлим кўрсаткичи ҳам тобора ошиб бормоқда. Хатарли ўсимталарнинг энг кенг тарқалган тури ўпкада, аёлларда кўкрак безида, эркакларда простатада, ундан кейин ошқозон ва жигар, бошқа тана аъзоларида кузатилмоқда. Америка саратон касалликлари жамияти (ACS) ва Саратонни тадқиқ этиш халқаро агентлиги (IARC) дунёнинг 185 мамлакатини қамраб олган онкологик касалликларнинг глобал шарҳини тайёрлади. У Америка саратон касалликлари жамиятининг СА: A Cancer Journal for Clinicians журналіда чоп этилган, деб ёзади «Korrespondent.net» [1].

2020 йил учун саратон касалликларининг глобал статистикаси номини олган ҳисоботда дунё бўйича саратон касаллиги ва ўлим кўрсаткичларининг жинс, география ва ижтимоий-иқтисодий ривожланишга боғлиқлиги келтириб ўтилган, шунингдек, ўнта асосий саратон касалликларининг ҳар бири учун хавф омиллари ва олдини олиш истиқболлари муҳокама қилинган.

Масаланинг қўйилиши. Тадқиқот маълумотларига кўра, сайёрадаги инсонларнинг ҳар беш нафаридан бири умри давомида саратонга чалинади, ҳар саккиз эркакдан бири ва ҳар 11 аёлдан бири ушбу касаллик оқибатида вафот этади. 2020 йилда саратонга чалиниш бўйича яна 19,3 миллион ҳолат ҳамда қарийб 10 миллион ўлим ҳолатлари қайд этилган. Энг кўп ташхис қўйиладиган касалликлар: аёллар кўкрак саратони — умумий ҳисобнинг 11,7 фоизи (2,3 миллионга янги ҳолат), ўпка саратони — 11,4 фоиз, йўғон ичак — 10 фоиз, простата бези — 7,3 фоиз, ошқозон — 5,6 фоиз. Мутахассислар кўкрак саратони тарихий минимум бўлган давлатларда ошиб бораётганига эътибор қаратган.

Яшаш тарзи ва атроф-муҳитнинг кескин ўзгариши кўкрак саратонини юзага келтирувчи — ортиқча вазн, жисмоний фаолликнинг камлиги, спиртли ичимликлар

истеъмоли, фарзанд кўришни кечиктириш, туғруқлар камлиги ва кўкрак орқали эмизиш даврининг қисқариши каби хавфли омилларнинг ортишига таъсир кўрсатди. 2020 йилда саратон касалликлари орасида ўлим ҳолатининг энг юқори кўрсаткичи ўпка саратонига чалинганларда қайд этилган — 18 фоиз (1,8 миллионта ҳолат), ундан кейин коллектериал саратон — 9,4 фоиз, жигар саратони — 8,3 фоиз, ошқозон — 7,7 фоиз ва кўкрак саратони — 6,9 фоиз. Экспертларнинг прогнозига кўра, 2040 йилга бориб бутун дунёда саратоннинг 28,4 миллионга яқин янги ҳолати қайд этилади, бу 2020 йилги кўрсаткичларга қараганда 47 фоизга кўп демак [1].

“Ўзбекистон -2030” стратегияси тўғрисида 11.09.2023 йилдаги ПФ-158-сон Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони қабул қилинди. Унга кўра Онкологик касалликларни эрта аниқлаш ва ўлим кўрсаткичини камайтириш мақсади белгиланиб, 2030 йилгача унга эриштирувчи самарадорлик кўрсаткичлари олдимизга режа қилиб қўйилди, яъни **30 — 69 ёшдаги** аҳоли орасида онкологик касалликларни профилактик кўрикларда, эрта босқичларида аниқлаб, **5 йиллик умр давомийлиги** кўрсаткичларини **2 баробар** ошириш, 1 йилгача ўлим кўрсаткичини 2 баробар камайтириш, **120 минг** нафар онкологияси бор беморларни даволаш билан тўлиқ қамраб олинишини таъминлаш [2].

Онкологик касалликларни келиб чиқиш сабаблари. Касалликни даъволашдан кўра уни касалликка учрамасдан аввал олдини олиш энг тўғри йўл ҳисобланади. Иммуниетет пасайиши инфекцион, вирусли, онкологик ҳамда сурункали касалликларни ривожланишига олиб келади. Ундирилган бошоқли донлар ҳамда улардан тайёрланган дори воситаларини мунтазам қабул қилиш организмда моддалар алмашинув жараёнини тиклайди ва турли касалликлар, шу жумладан, онкологик касалликларни ҳам даволашда ёрдам беради. Витамин ва минералларга бой ушбу маҳсулот ўзида антиоксидант моддаларни сақлайди, улар шикастланган хужайраларни тиклайди ва организмнинг вирус ва микробларга нисбатан қаршилигини оширади.

Нотўғри овқатланиш, витамин ва минерал моддалар танқислиги, сурункали инфекцион касалликлар, тишлар кариеси, ортиқча вазн, дисбактериоз, заҳарланиш, чекиш, тушкунлик ҳолати, асаб тизимининг ишдан чиқиши, жисмоний ва руҳий зўриқиш, атроф-муҳитнинг зарарли омиллари: радиация ва электромагнит нурланиш в.б., гормонал бузилишлар, жисмоний фаолликни етишмаслиги каби сабаблар иммун тизимини пасайишига, шунингдек саратон касалликларини келиб чиқиш сабаблари ҳисобланади [4]. Сабаби ушбу сабаблар туфайли организмда кислота-ишқорий мувозанати бузилади. Ўз навбатида онкологик касалликларни келиб чиқишига замин яратилади. Овқатланишнинг маълум қоидаларига амал қилиш ҳисобига организмда кислотали-ишқорий мувозанатни сақлаш билан қаришнинг олдини олиш ва касалликлардан халос бўлиш мумкин. Хусусан, организмда кислоталиликни оширувчи маҳсулотларни емаслик лозим, хамиртуруш шундай маҳсулотлардан биридир. Янги ёпиб узилган нонда термофил ачитқиларнинг фаол ферментлари овқат ҳазм қилиш йўли дисбактериозини чақиради, овқатга ишлов бериш жараёни ўзгаради. Гап шундаки, хамиртуруш хужайраларни кенгайтиради, уни 3-4 бараварга юмшатади, саратон хужайраларини ўсишини тезлаштиради.

Онкологик касалликларни олдини олиш чора-тадбирлари. Ҳозирги пайтда ўсма касалликларини олдини олиш ва даволашда икки йўл мавжуд: онкологик марказ ёки халқ табobati. Қоидага кўра, бемор ўз йўлини ўзи танлайди. Бироқ халқ рецептлари бўйича даволанишни бошлашдан олдин бемор онколог шифокор фикрини ҳам инобатга олиши зарур. Фақат шифокор дори препаратлари ва ноанъанавий тиббиёт воситалари билан даволаш схемасини тузиб, беморга соғайиш учун йўл топишга ёрдам бериши мумкин. Таркибида минерал, витаминлар, аминокислоталар мавжуд бўлган табиий маҳсулотни, яъни организмга сингиши осон бўлган ундирилган бошоқли донлар ҳамда улардан тайёрланган дори воситаларини беморларни нур олиш жараёнида қабул қилиши заруриятдир, сабаби организм кимёвий терапия таъсирида организмдаги керакли

минералларни, айниқса калцийни чиқариб ташлайди. Бу эса беморни ички очлигини кучайтиради, яъни минерал ва витаминларга бўлган эҳтиёжни оширади. Шунингдек бу даврда беморни руҳий ҳолатига ҳам эътиборли бўлиш зарур. Бемор ҳар бир кунни давомий тарзда ҳаётдан мамнунлик, шукроналик ҳисси билан ўтказишига тарғиб қилиш керак, руҳий жиҳатдан ўз-ўзини бошқаришига кўмак бериш зарур. Бу ундаги энергияни ошишига сабаб бўлади. Юқори энергияли беморни ҳар қандай касаллик осонликча тарк этади.

Илмий тадқиқотлар натижаларига кўра, ҳар куни 100-150 г ундирилган бошоқли дон истеъмол қилиш, инсон умрини, яъни яшовчанлик даражасини 25 йилга узайтиради.

Кўп миқдордаги витамин минерал моддалардан ташқари бошоқли ўсимликлардан ташқари бошоқли ўсимликлар таркибида метаболик жараёнларни амалга ошириш учун организмга зарур бўлган ферментлар ҳамда аминокислота ва хлорофилл мавжуд. Хлорофилл инсон организмнинг барча аъзо тизимларига ижобий таъсир кўрсатиб, унинг функцияларини тиклайди ва яхшилади.

Ундирилган бошоқлиларни мунтазам қабул қилиш нафақат организмни мустаҳкамлайди, балки қатор касалликлар, шу жумладан онкологик касалликларнинг ҳам олдини олишга имкон яратади. Таъкидлаб ўтиш жоизки, ғарб мамлакатларида даволаш ва профилактика мақсадида ундирилган бошоқлилардан фойдаланиш аллақачон экзотик кизиқиш босқичидан ўтиб бўлган ва ҳозирги кунда кўпгина шифокорлар ўз беморларига махсус ишлаб чиқилган бошоқли парҳез ҳамда ундирилган бошоқлилар асосида ишлаб чиқарилган дори воситаларини тавсия этадилар.

Ўрни келганда шуни айтиш керакки, АҚШда ундирилган бошоқлиларни қабул қилиш ҳажми йилига 10 000 тоннадан ошди.

Ўсимлик уруғлари ўзида ҳаёт учун муҳим бўлган ферментлар, витаминлар, минерал моддалар, ёғ ва углеводларни сақлайди, уни чиқиш учун қулай шароитни кутади. Агар ҳаво, сув ва меърий ҳарорат бўлса, мўъжиза рўй беради: уруғдан майса униб чиқади, ақл бовар қилмайдиган улкан энергетик оқим ажралиб чиқади. Табиий кимёвий ўзгаришлар юзага келади. Концентрацияланган озуқа маҳсулотларини ўсимликларни ўсиши учун зарур бўлган маҳсулотларга айлантирувчи ферментлар ишлаб чиқарилади.

Уруғларнинг униб чиқиш жараёнида углеводлар ферментлар таъсири остида оддий қандга айланади. Уруғлар таркибида жуда оз миқдорда бўлган С ва бошқа витаминлар, униш вақтида интенсив равишда кўпая бошлайди. Бундан ташқари майсалар ундиришда фойдаланиладиган сувдан микроэлементлар ва бошқа минерал моддаларни ўзига ютади. Бу минерал моддалар табиий ҳолатда бўлиб, улар аминокислоталар билан боғланган ва шунинг учун инсон организми томонидан яхши ўзлаштирилади. Сиз 8-10 кун давомида униб чиққан уруғларни татиб кўришингиз билан қанчалик кўп қувват қўйилиб келаётганини ҳис қила бошлайсиз.

Кўпгина замонавий витаминли қўшимчалар нефть маҳсулотларидан олинади. Ва бундай сунъий моддалар кимёвий жиҳатдан табиий витаминларга айнан ўхшаш бўлсалар ҳам, анча кам биологик фаолликка эга. Бундан ташқари, сунъий препаратлар кўпинча организмга ножўя таъсир кўрсатади. Витамин ишлаб чиқарувчилар А, В, С ва Е витаминлари турли бузилишлар келтириб чиқариши мумкинлиги ҳақида огоҳлантиради. Ундирилган майсалар таркибидаги витаминлар эса умуман зарарсиз бўлиб, уларни етарли даражада истеъмол қилиш инсон саломатлигини яхши ҳолатда сақлаб туради. Айнан шу йўл билан инсон миллион йиллар мобайнида витамин қабул қилиб келган. Кўплаб сабабларга кўра, ундирилган уруғларни озуқа маҳсулотларини янги авлодига киритиш мумкин: бу ҳам маблағни иқтисод қилади ва ҳам организмни қайтадан тиклаб, унга ҳаётлий куч бағш этади.

Ундирилган ўсимлик майсалари аъло даражада болалар ва кексалар, Вегетарианлар, спортчилар, қайсидир парҳезга амал қилиб юрганлар, ҳар доим ҳам нормал овқатланишга имкон топа олмайдиганлар, ва умуман яхши кўринишга эга бўлиш ва ўзини ҳис қилиб юришни истаганлар учун мос келади.

Эрамиздан 3000 йил илгари қадимий кўлёмаларда хитойликлар ундирилган бошоқли донларни мунтазам равишда истеъмол қилгани ҳақида ёзиб қолдирилган. 1938 йилда Ҳиндистонда ҳосил унумсиз бўлгани ва озиқ-овқат маҳсулотлари етишмагани боис минглаб инсонлар очлик ва цинга (милк касаллиги) сабаб нобуд бўлган. Фақат 1940 йилга келиб ундирилган бошоқлилар билан овқатланиш дастури ишлаб чиқилган. Бу дастурга мувофиқ цинга билан оғриган 200 000 одам ундирилган бошоқли дон маҳсулотларини қуритилган ҳолда, ҳафтасига икки марта 30 г дан истеъмол қила бошлади. Тўрт ой давом этган бундай даводан сўнг бирорта ҳам цинга рўйхатга олинмади ва дастурни давом эттириш шарт эмасдек туюлди. Бироқ дастур бўйича овқатланиш тартиби тўхтатилгандан сўнг касаллик яна авж ола бошлади ва беш ой ичида мингдан ортиқ инсоннинг ҳаётдан кўз юмишига сабаб бўлди. 1941 дастур қайта янгиланди ва бу сафар 140 минг одам қамраб олинди. Цинга яна пасая борди ва тўрт ой ичида бартараф қилинди.

Ундирилган бошоқлилар ўз таркибида нафақат етарли даражадаги С витаминни сақлайди, балки улар организмнинг модда алмашинувининг нормал кечиши учун зарур бўлган оқсил билан ҳам таъминлайди.

“Келажак озукаси” деб ном олган ундирилган нишлар ҳаётимизга чуқур кириб келишини таъминлаш олдимизда турган муҳим вазифадир. Оёғимиз остида турган бу неъматлар қиммат эмас ва уларни етиштириш осон, шу билан бирга кўп фойда келтирувчи маҳсулот. Етарли миқдорда қабул қилинганда ёшлиқни сақлаб қолишга ёрдам беради, барча ҳужайраларни юқори сифатли озиқланишини таъминлайди ва моддалар алмашинувини зарарли маҳсулотлардан халос қилади. Шунингдек бу маҳсулотлар шарқ мамлакатларидан келадиган нархлари жуда юқори биологик фаол кўшимчалардан қолишмайди.

Буғдой, жавдар, бодом, беда, кунгабоқар, кунжутнинг ундирилган уруғлари В гуруҳидаги витаминлар – тиамин(B_1), рибофлавин(B_2), никотин кислоталарга бой.

Буғдой Е витамин манбаларидан бири, у антиоксидант таъсир қилиб, қимматли озукани моддаларини емирилишдан асрайди. Бу витамин шунингдек юрак мушаклари протектори ҳисобланади ва жинсий етилишни ҳам кучайтиради. Буғдой дони униб чиқишида ундаги Е витамини миқдори уч баробарга кўпаяди. Бундан ташқари, униб чиқаётган донлар (сули, жавдар, беда, кунгабоқар), дуккакдилар ва ёнғоқ-бодомда аниқланган Е витамини тури синтетик препаратдагига нисбатан 10 баробар самаралироқ ўзлаштирилади.

Янги унган майсаларнинг тирик қуввати организмнинг ўз-ўзини тозалаш ва тиклаш қобилиятини кучайтиради. Бунда организм қайта ишланган, рафинирланган, оғир озуканинг бўшаштирувчи таъсиридан озод бўлади, ва нафақат иммунитетни оширувчи ва яралар битишини таъминловчи табиий тиклантирувчи жараёнлар бошланади, балки организмнинг бошқа функцияларини ҳам ёш ҳолигача қайтариш ва бўғинларда эластиклик пайдо бўлишигача тетиклаштиради. Ҳар куни (айниқса нонуштада) ундирилган бошоқли донлардан тайёрланган бўтқа истеъмол қилиш фойдали. Бунда майсалар узунлиги 1мм дан ошмаганига ишонч ҳосил қилиш зарур, чунки ортиқча узунликдаги ундирилган бошоқли дон майсалари соғлиқ учун зарарлидир [3].

Хулоса. Сўзимиз сўнгида шуни таъкидлаш керакки, юқорида келтирилган ҳолатдаги ундирилган бошоқлилардан ҳар куни 100-150 г мунтазам қабул қилиш организмни ички очлигини, яъни минерал ва витаминларга бўлган эҳтиёжини таъминлайди, ҳар бир организмнинг кислотали- ишқорий мувозанат сақлайди, яъни соғлом муҳитни яратади, бунинг

натижасида инсон турли хил гижжа касалликлари, турлича онкологик касалликлар ва бошқа турдаги минералл ва витаминлар етишмовчилигидан келиб чиқадиган касалликларни олдини олади ва даъво бўлишига сабаб бўлади, иммунитетни оширади, организмни захарлардан фориғ қилади. Бу ўз навбатида инсонни кайфиятини ошишига сабаб бўлади. Келажак озукаси бўлган ундирилган буғдой истеъмоли соғлом ақлни вужудга келтиради. Келажак авлодни сифатли таълим билан таъминлаш осон кечади, берилган билимларни ўзлаштириш аъло даражада бўлади. Шу билан бирга бундай озиқланишни йўлга қўйиш билан ҳам соғлом тўғри овқатланишни, ҳам халқни арзон, фойдали, сифатли озиқ-овқат билан таъминлаган бўламиз. Бу маҳсулот чет давлатлардан кириб келаётган биологик фаол қўшимчалар нархидан бир неча юз марта арзон ва уларни ўрнини боса олади. Ҳозирги пайтда экологияни бузилиб кетиши, озиқ-овқат маҳсулотларини химикатлар билан етиштирилиши оқибатида турлича онкологик ва бошқа касалликларни келиб чиқишига сабаб бўляпти. Демак, ушбу бизни мамлакатимизда нархи арзон бўлган ундирилган бошоқлиларни доимий равишда истеъмол қилишни ҳар бир инсон ўзига ва оиласига дастур қила олишини зарурият эканлигини одамлар онгига сингдира олишлигимиз, бу олдимизда турган долзарб вазифа эканлиги келиб чиқади.

Саратон касалликларини башоратлаш моделлари ўсманинг бошланиши, ривожланиши ва даволанишга чидамлилиги билан боғлиқ механизмларни тушунтириш учун ажралмас тадқиқот воситаларидир. Улар терапевтларни клиник синовлардан дастлабки баҳолашида муҳим аҳамиятга эга. Онкологик касалликларни эрта аниқлаш ва ўлим кўрсаткичини камайтириш мақсадида истиқболда саратон касалликларини башорат қилиш масаласини сунъий интеллект моделлари ёрдамида ечишни ўз олдимизга вазифа қилиб қўйдик.

1. https://uza.uz/uz/posts/saraton-kasalligi-profilaktikasi-va-davolanish-samaralari_240338
2. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>
3. Расулов М.Ф., Юлдашева У.М. Жонли овқатланиш (Янги авлод озукаси)/ – Тошкент. “Наврўз”, 2015.-48 б.
4. Расулов М.Ф. “Внимание! Лишний вес или его недостаток опасен для вашего здоровья и активного долголетия” Ташкент 2013 г.